

تجديد علوم المكتبات والمعلومات في ضوء الاتجاهات الحديثة:

إطار فلسفي نظري

The Renewing Of 'Library & Information Science' Regarding To The New Trends: A Theoretical Philosophical Framework

د. محمود شريف زكريا¹

مستخلص:

تسعى هذه الدراسة إلى طرح رؤية فلسفية حول تجديد العلوم وإسقاطها على مجال المكتبات والمعلومات بصفة خاصة، وذلك من خلال عرض أبرز الجهود الريادية التجديدية التي قدمت إلى علم المكتبات والمعلومات العربي، فضلاً عن البحث في مستقبل هذا العلم في ضوء مفهوم تجديد العلوم، كما أنها تطرح التصورات المستقبلية لتجديد علم المكتبات والمعلومات في ضوء الاتجاهات الحديثة، ما يفتح الباب أمام الباحثين من أجل فهم القضايا البحثية المرتبطة بعلم المكتبات والمعلومات، كما تحدد لهم مجالات التجديد التي يمكن النظر فيها ودراستها في المستقبل، حيث شملت كلاً من: الفلسفة والتنظير في علوم المكتبات والمعلومات، ومناهج البحث في علوم المكتبات والمعلومات، والكتابة العلمية في مجال المكتبات والمعلومات، والكتابة التاريخية المتخصصة، والكتابة النقدية المتخصصة، والأعمال المرجعية المتخصصة وأدوات العمل الفنية، وإعادة قراءة الظواهر البحثية.

الكلمات المفتاحية: التجديد؛ تجديد العلوم، علم المكتبات والمعلومات، العلوم الاجتماعية، التكامل المعرفي.

Abstract:

This study seeks to present a philosophical view about the idea called 'The Renewing of Sciences' and, particularly, to project it on Library & Information Science discipline, through presenting the most prominent innovative efforts that were presented to Arab LIS. The study aims at researching the future of LIS in concept of renewing of sciences. In fact, future perceptions of the new trends in LIS will open the door for new researchers to understand the research issues related to this major. The study focuses on some specific issues that have to be considered in the future as following: philosophy and theory in LIS, research methods in LIS, scientific writing in LIS, specialized historical writing, specialized critical writing, specialized reference and technical tools, and re-reading of research phenomena that related to LIS

Keywords: *Library and Information Science, Social Sciences, knowledge Integration*

¹ أستاذ مساعد (مشارك)، قسم المعلومات ومصادر التعلم، جامعة طيبة، السعودية، وقسم المكتبات والمعلومات، جامعة

عين شمس، مصر. mahmoud_zakaria@art.asu.edu.eg

المقدمة:

تبحث هذه الدراسة في مستقبل علم المكتبات والمعلومات في العالم العربي، حيث تناقش فكرةً لطالما تواتر ذكرها على ألسنة المشتغلين بمستقبل العلم الحديث، جيلاً بعد جيل، ألا وهي فكرة 'تجديد العلوم The Renewing of Sciences'، إذ تواترت هذه الفكرة بكثافة منذ مطلع القرن العشرين في سياق الدعوة إلى تجديد العلوم على اختلافها وتنوعها، وإن وجهت هذه الدعوة ابتداءً إلى علوم مخصوصة في ذلك الوقت. يحاول الباحث في هذه الدراسة إسقاط تلك الفكرة على علم المكتبات والمعلومات في العالم العربي، بحسبه أحد المجالات البحثية التي تشهد المزيد من التغيرات أو الاتجاهات الحديثة يوماً بعد يوم، وذلك بسبب ارتباط هذا الحقل التخصصي بتقنيات المعلومات والبيئة الرقمية في بعض جوانب اهتمامه على المستوى التطبيقي، كما يبدو هذا العلم على صلة أو علاقة ملحوظة بعددٍ من العلوم الأخرى، مثل الإعلام والاتصال الجماهيري، وعلم الاجتماع، وعلم النفس، وعلم السلوك، وعلم الإدارة، وعلوم الحاسب الآلي، وغيرها من علوم أخرى. ومن المعلوم أن تقنيات المعلومات آخذة في التطور، لا تقف عن حدٍ معين، الأمر الذي يدعو إلى التفكير دائماً بشأن العلوم أو المجالات البحثية التي تتأثر بما يطرأ على تقنيات المعلومات من تغييرات مستمرة، وما يمكن أن ينعكس من جراء ذلك على علم المكتبات والمعلومات.

ومن نافلة القول هنا أن فكرة 'تجديد العلوم' هذه ربما تعلقت بشكل أساسي في أذهان بعض القراء أو جل المثقفين المحدثين بعلوم الدين الإسلامي أو العلوم الدينية على وجه الخصوص، نظراً لتواتر الدعوات التي رأى أصحابها منذ أواخر القرن التاسع عشر أن العلوم الإسلامية بحاجة إلى تجديد دائم مستمر لأسباب متعددة، حيث تدرس الأفكار القديمة وتصبح بالية، فيكون من المفيد أن يُفتح الباب أمام الباحثين من أجل إعمال عقولهم في تجديد هذه العلوم وفقاً لضوابط أو شروط معينة مما لا يحسن تناوله في هذا الموضوع.

بيد أن الدعوة إلى 'تجديد العلوم' ذاتها لا يجب أن تختص بحقل معرفي دون آخر، أو تتحسر أيديولوجياً على التجديد في قطاع معين من العلوم أو المعارف الإنسانية، وإنما يجب أن يُنظر إلى مسألة التجديد من وجهة نظر الحاجة إليه، وأنه صار ضرورةً، لا مناص من التطرق إليه ومناقشته على أرض الواقع. وهذه مسألة أخرى، تتفاوت من مجال معرفي لآخر، بحسب ما يطرأ على ذلك المجال من تغيرات متتابعة، تقتضي النظر في تجديده، بما يواكب الاتجاهات الحديثة في هذا المجال أو غيره.

وتنطلق مشكلة هذه الدراسة من خلال وجود تغيرات أو مستحدثات لا تزال قائمةً وبارزةً للعيان، سيما التطورات الحاصلة في مجال تقنية المعلومات على سبيل المثال، وما ترتب على ذلك من تجليات واضحة يمكن أن تؤثر على مستقبل المكتبات ومرافق المعلومات وما تقدمه من خدمات معلوماتية مختلفة، فضلاً عن تعدد التخصصات العلمية التي يبدو علم المكتبات والمعلومات على صلة أو علاقة بها بوجه من الوجوه.

ومن هنا، فإن الجدلية المطروحة للنقاش بهذه الدراسة تدعو إلى إعادة النظر في موضوع علم المكتبات والمعلومات بطريقة منظومية أكثر شموليةً، بحيث يتم استيعاب كل ما يطرأ على الساحة العملية من جديد، يحسن أن يضاف إلى دائرة هذا العلم، سواءً على المستوى النظري أو المستوى التطبيقي كليهما، فضلاً عن استعراض الجهود الريادية القديمة التي قدمها علماء المكتبات والمعلومات في البيئة العربية؛ ذلك أن علم

المكتبات والمعلومات يعد علماء أو تخصصًا بينيًا، يفيد من غيره من العلوم والتخصصات المعرفية الأخرى، بحيث يمكن أن يستوعبها ويأخذ ما يناسبه منها، سواءً أكان وجه الإفادة المحتملة من واقع النظريات التي قدمتها تلك التخصصات المعرفية، أو من واقع التطبيقات التقنية التي طورتها تلك التخصصات أو لا تزال تعمل على تطويرها.

إن هذه الدراسة تقوم على رؤية فلسفية تنظيرية بالمقام الأول، حيث تدعو إلى 'تجديد علوم المكتبات والمعلومات'، في البيئة العربية، وذلك في ضوء الاتجاهات الحديثة التي تطرأ على الساحة العلمية، بحيث لا يقع التجديد المرتقب ضمن الحدود الضيقة لهذا العلم، وإنما تتسع بوتقة هذا التجديد لتشمل ما يطرأ من مستحدثات مختلفة لدى التخصصات المعرفية الأخرى، بما يسهم في تطوير هذا العلم في المستقبل وتحقيق التكامل المعرفي. ومن الجدير بالذكر أيضًا أن هذه الدراسة لا تدعو إلى تقديم نظرية جديدة، وإنما تدعو إلى تقديم إطار فكري أو إرساء فكرة 'تجديد العلوم' وإسقاطها على علم المكتبات والمعلومات العربي، بما يعزز من فرص تطور هذا المجال المعرفي البيئي في المستقبل؛ حيث إن فكرة 'التجديد' ذاتها كانت ولا تزال ممارسة فكرية شائعة، تهدف إلى إعادة النظر إلى العلوم المختلفة وتطويرها في ضوء الاتجاهات الحديثة. إن الدراسة الحالية ترمي إلى تحقيق الأهداف الآتية:

- الكشف عن ماهية فكرة 'تجديد علوم المكتبات والمعلومات' وأهميتها.
 - التعرف على كيفية تجديد علوم المكتبات والمعلومات.
 - رصد أبرز الجهود الريادية التجديدية في علم المكتبات والمعلومات في العالم العربي.
 - استعراض التصورات والمقترحات ذات الصلة بتجديد علوم المكتبات والمعلومات في المستقبل.
- تستند هذه الدراسة إلى 'منهج البحث الوثائقي'، وهو منهج علمي يقوم على الجمع المتأنى الدقيق للوثائق أو الإنتاج الفكري وثيق الصلة بمشكلة الدراسة، بحيث يُجرى تحليله ونقده بهدف استنتاج ما يتصل بمشكلة الدراسة من أدلة وقرائن تساعد على الإجابة عن تساؤلاتها. وعادةً ما يطبق هذا النوع من المناهج البحثية عندما يُراد الإجابة عن سؤال يتعلق بالحاضر من خلال المصادر الأساسية المعاصرة أو الحديثة (العساف، 1995)، على خلاف المنهج التاريخي في المقابل. ويعد هذا المنهج أنسب مناهج البحث التي يمكن العمل تحت مظلتها من أجل جمع المعلومات المفيدة من الإنتاج الفكري حول موضوع الظاهرة التي تعالجها الدراسة الحالية، ألا وهي 'تجديد علوم المكتبات والمعلومات'. تمثلت الأداة الرئيسية لهذا المنهج في 'الإنتاج الفكري' الذي يعبر عن الجهود الريادية الأولية التي قدمها رواد علم المكتبات والمعلومات في العالم العربي، فضلاً عن مجالات التجديد التي تقترحها الدراسة. اعتمد الباحث في حصر هذا الإنتاج على كلٍ من قاعدة بيانات دار المنظومة، ودليل الإنتاج الفكري في مجال المكتبات والمعلومات، ومحرك بحث جوجل.

الدراسات السابقة:

ما أكثر الدراسات التي ناقشت فكرة "تجديد العلوم" بوجه عام، منذ مطلع القرن العشرين، استجابةً للدعوات الإصلاحية التي هدفت إلى محاولة إعادة النهضة إلى الأمة العربية الإسلامية، في الوقت الذي وقف فيه العالم الإسلامي عاجزاً عن الإسهام في إنتاج المعرفة، منبهراً بمستقبل الحضارة الغربية والعلم الحديث. وقد وجهت هذه الدعوات، ابتداءً، إلى علوم الدين الإسلامي، فضلاً عن علوم اللغة العربية بحسبها علوم آلية مساعدة. هذا، ويرى الباحث أنه ليس من المفيد في هذه المراجعة العلمية الموجزة أن يتتبع الدراسات التجديدية التي عنت بتجديد العلوم الإسلامية والعلوم العربية، على كثرتها وتنوع مشاربها، مثل الدراسات التي سلطت الضوء على تجديد علوم الدين الإسلامي (بلتاجي، 1999)، وعلم الكلام (العمرى، 2009؛ مذكور، 2017)، وعلم الفقه (شهيد، 2012)، وعلوم اللغة العربية، مثل علم النحو (بسندي، 2008) وعلم الصرف (كريري، 2014)، وعلم البلاغة (طروش، 2016)، وغيرها من دراسات عدة تخرج بالضرورة عن دائرة اهتمام دراستنا الحالية. وعند مراجعة الإنتاج الفكري وثيق الصلة بمسألة تجديد العلوم، لم يقف الباحث في الواقع على دراسة مستقلة أو فكرة سابقة تتعرض لهذه المسألة من وجهة نظر علم المكتبات والمعلومات، وإن استثنى الباحث من ذلك دراسة (بوشاقور، 2001) حول إعادة تجديد ملامح العاملين في المكتبات في ظل التحولات التكنولوجية المتسارعة، ودراسة (شاهين، 2008) التي تستعرض اتجاهات التغيير والتحديث في برامج تدريس علم المعلومات في ضوء التوجهات العالمية، ودراسة (الدروبي، 2013) التي ناقشت فكرة تحديث علوم المكتبات والمعلومات انطلاقاً من مفهوم الجودة الشاملة، غير أن هذه الدراسات لا تتعلق بالإطار الفلسفي التنظيري الذي يتبناه الباحث في الدراسة الحالية، ولا يصدق عليها القول أنها تعالج مسألة التجديد في علوم المكتبات والمعلومات على نحو مستقل.

وعليه، يمكن القول إن الدراسة الحالية تعد أول دراسة عربية تتناول فكرة تجديد العلوم وتسقطها على مجال المكتبات والمعلومات في العالم العربي، بحيث ترصد أبرز الجهود الريادية العربية التي تعبر عن معنى التجديد على المستوى التنظيري، أو المستوى التطبيقي في هذا المجال، كما تقدم مقترحات أو رؤى مختلفة حول مجالات التجديد المحتملة في هذا الحقل المعرفي في المستقبل.

الحاجة إلى تجديد العلوم: مدخل فلسفي اجتماعي**الحاجة الإنسانية إلى التجديد:**

عادةً ما تميل الطبائع البشرية بدافع غريزي إلى الكشف عن كل ما هو جديد، بحيث تحسن استقباله بالإعجاب والترحيب، كما يغلب على الحاجة الإنسانية المستقيمة أنها تسعى إلى التغيير والبحث عن المستحدثات والمخترعات في كافة مناحي الحياة، وأن من لم يبد اهتماماً خاصاً بالبحث عن الجديد ويصر على موقفه من التفكير النمطي التقليدي يبقى متأخراً في ظل التحديات التي تشهدها حياتنا اليومية. وهذا قد يعني ضمناً أن 'الحاجة إلى التجديد' تبدو مرتبطة بالطبيعة الإنسانية ذاتها، فضلاً عن الاستعداد النفسي لتقبل كل ما هو جديد

أو رفضه. وبمعنى آخر، يمكن القول إن التجديد يعد سلوكًا أو حاجة إنسانية يفرضها الواقع أو تحكمها الثقافة الغالبة (أي ثقافة الغالب) في المجتمع، حيث تتفاوت مستويات قبولها من إنسان لآخر. ولقد ناقش ابن خلدون في مقدمته مسألةً طريفةً تتعلق بمفهوم 'تغالب الثقافات' أو 'الثقافة الغالبة'، وكيف أن مجتمعًا معينًا يمكن أن يتأثر بالثقافة الغالبة لدى مجتمع آخر، كون هذا الأخير متغلبًا على الأول في مجال من المجالات، حيث أفرد لذلك فصلًا مستقلًا بعنوان: 'في أن المغلوب مولعٌ أبدًا بالاقتراء بالغالب...'. يقول ابن خلدون:

'' والسبب في ذلك: أن النفس أبدًا تعتقد الكمال فيمن غلبها وانقادت إليه. إما لنظره بالكمال بما وقر عندها من تعظيمه، أو لما تُغالط به من أن انقيادها ليس لغلبٍ طبيعي، إنما هو لكمال الغالب، فإذا غالطت بذلك واتصل لها، حصل اعتقادًا، فانتحلت جميع مذاهب الغالب وتشبهت به؛ وذلك هو الاقتداء'' (ابن خلدون، 2004). يفهم من ذلك أن التجديد أصبح أمرًا ضروريًا من أجل مواكبة الغالب وموافقته. إن مسألة الثقافة الغربية الغالبة هي ما دفعت إلى نشأة حركات التجديد والإصلاح في المشرق العربي، حيث تأثرت الحركات النهضوية الإصلاحية في النصف الأول من القرن التاسع عشر بسلطة الثقافة الغالبة (السكران، 2014)، حتى أخذت على عاتقها السعي وراء 'التجديد'، إذ اتجهت حركة الإصلاح صوب علوم الدين الإسلامي والعلوم المساعدة له، مثل علوم اللغة العربية، بصرف النظر عن مجالات التجديد المحتملة ومتطلباته المتباينة. وعلى غرار الدعوات المتكررة إلى التجديد في مجال العلوم الدينية، بدأت الدعوات تتجه صوب العلوم المدنية أيضًا، سيما مجال العلوم الاجتماعية والإنسانيات، بينما تضاءل الموقف بالنسبة لمجال العلوم البحتة والتطبيقية، إذ الأصل في هذه العلوم أن بقائها يقتضي التجديد الذي هو بمعنى الإبداع وتوليد النظريات العلمية الجديدة، وهذا حاصلٌ بلا ريب في مجال العلوم البحتة والتطبيقية.

حاجة العلوم إلى التجديد:

من المسائل العلمية المطروحة للنقاش الفكري ابتداءً ما يتعلق بماهية 'العلوم' التي يحسن أن تكون محلاً للتجديد، وما إذا كان التجديد نفسه، كمفهوم تنويري تطويري، مرتبطًا أو مقيدًا بعلوم معينة دون أخرى، فربما يذهب البعض إلى أن التجديد يبدو مقتصرًا فقط على مجال العلوم الدينية، وتحديدًا علوم الدين الإسلامي؛ سيما علم الفقه وعلم الحديث وعلم التفسير ونحو ذلك، متأثرًا بغزارة الإنتاج الفكري الذي قُدم في هذه المباحث التخصصية الدقيقة عبر تاريخ الحضارة الإسلامية، فضلًا عن الدعوات المتكررة التي أثرت منذ أواخر القرن التاسع عشر حول 'تجديد الخطاب الديني'، ما جعل البعض يتصور أن التجديد مقتصرًا جزئيًا على مجال العلوم الدينية.

ولقد استتكر أحمد أمين، عضو المجمع العلمي العربي بدمشق سابقًا، في مطلع القرن العشرين ظاهرةً باتت شائعةً بين المتعلمين في الشرق آنذاك؛ حيث يتعلمون بعض العلوم، كالنحو والصرف والبلاغة والمنطق والفقه على نمط خاص (طريقة المتون)، ويتعلمون علومًا أخرى، كالطبيعة والكيمياء والرياضيات والجغرافيا على نمط مختلف، متأثرين في ذلك بالمدنية الحديثة. وفي هذا دعوةً ضمنية إلى تجديد الطرق والأساليب التي تدرس بها

العلوم العربية عمومًا، حتى أنه ليرى أن علم البلاغة العربية يجب أن يكون خادمًا لعلم النفس، فكلما تقدمنا في معرفة ملكات الناس وطرق استمالتهم وجب أن يكون للبلاغة دور للتأثير في عقول الناس وعواطفهم وإراداتهم (أمين، 1927).

وفي مجال الأدب العربي، قدم عز الدين الأمين بحثًا عن 'نظرية الفن المتجدد'، مع سرد بعض التطبيقات المناسبة لهذه النظرية في مجال الشعر العربي. وحيث يعتمد الفن على الذوق الذي يستمد عناصره من التقاليد والموروثات الثقافية والحضارية، فإن تطور الفن يأتي متدرجًا، لا يقطع الصلة بين الماضي والحاضر، على خلاف العلم الذي يعتمد على العقل، حيث للنظرية الحديثة أن تجب النظرية السابقة عليها استنادًا إلى قرائن وبراهين قوية. وتقوم نظرية الفن المتجدد على محورين، يقتضي أولهما الإبقاء على الفن على أصله الأول، فيما يقتضي الآخر التجديد المطرد في الفن وتطويره (الأمين، 1971).

ومن وجهة نظر الباحث، لا يجب أن ينحصر مفهوم التجديد في علم معين دون آخر، فلا يلزم أن يقتصر التجديد على المشتغلين بالعلوم الدينية وحدهم؛ ذلك أن التجديد يعد ضربًا أو نمطًا من التفكير، يقتضي التأمل وإعمال العقل، ومن المعلوم أن التأمل وإعمال العقل يكون في مختلف مجالات الحياة، ولا يقتصر على علمٍ مخصوص دون آخر، إن لم يكن التجديد نفسه أمرًا مطلوبًا ومُرحبًا به بصورة دائمة لدى المتخصصين في العلوم الدنيوية.

ويؤمن الباحث بأن الجديد في العلوم البحتة والتطبيقية يجب القديم ويمحو آثاره، ولكن الجديد في العلوم الاجتماعية والإنسانيات، على خلاف ذلك، يضيف إلى القديم ويعززه دائمًا. وتفسير ذلك عندي أن النظرية العلمية الجديدة، في مجال العلوم البحتة والتطبيقية، تجب النظرية القديمة ولا تبقي لها أية قيمة، باستثناء السبق التاريخي الذي تتفرد به النظرية القديمة. وعلى العكس من ذلك، فإن الجديد في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانيات يضيف إلى القديم ويدعمه، مثل النظرية الأدبية أو النظرية الشعرية، بحيث يبقى القديم قائمًا، ولا يندرس، إلى جانب بقاء قيمته التاريخية، فلا يزال المتعلمون اليوم يدرسون الشعر الجاهلي على سبيل المثال، وربما قدموا تحليلات نقدية فريدة تصف ما كان عليه الشعراء في الجاهلية أو صدر الإسلام، بحيث لا تنسخ أقوالهم أقوال من سبق، بل تعضدها وتضيف إليها وتؤيدها.

إن التجديد لا يقتصر فقط على العلوم الدينية كما تقدم، بل إنه يمتد ليشمل كل العلوم والمعارف الإنسانية، بل إن التجديد يعد ضرورة علمية واجتماعية (مذكور، 2017)، يجب أن تُعنى بها الجماعات البحثية في كل تخصص علمي، يقول ابن بسام: "وليت شعري من قصر العلم على بعض الزمان، وخص أهل المشرق بالإحسان، والإحسان غير محصور، وليس الفضل على زمن بمقصور، وعزيزٌ على الفضل أن ينكر؛ تقدم به الزمان أو تأخر، ولحى الله قولهم: الفضل للمتقدم؛ فكم دفن من إحسان، وأخمل من فلان، ولو اقتصر المتأخرون على كتب المتقدمين، لضاع علمٌ كثير، وذهب أدبٌ عزيز" (الشنتريني، 1979).

وتفيد بعض الدراسات العربية الحديثة أن العلوم الاجتماعية والإنسانيات على المستوى العربي تمر بأزمة حقيقية، كما تفيد بعض الرؤى الفلسفية أن هناك أزمة حاصلة في العلوم بوجه عام، سواءً على مستوى الظواهر التي تم معالجتها أم على مستوى المنهج العلمي المتبع من أجل دراسة تلك الظواهر (صالح، 2013). ومن أجل ذلك،

ربما يكون من المفيد التفكير بحلول منطقية لتجاوز تلك الأزمة، إذ يمكن البحث في تجديد العلوم الاجتماعية والإنسانيات وإنتاج المعرفة العربية الجديدة. بيد أن الدعوة إلى التجديد في العلوم الاجتماعية والإنسانيات قد أخذت مأخذ الجد منذ عقود بعيدة، كما شملت هذه الدعوة عددًا من التخصصات المعرفية، رأى أصحابها ضرورة العمل على تجديدها بصورةٍ أو بأخرى؛ مثل علم اجتماع السكان (جلبي، 2012)، وعلم النفس المرضي (بو حديبة، 2001) ومجال الإعلام (الحمامي، 2009)، والجغرافيا الريفية (المباركي، 2002)، وغيرها من مباحث تخصصية ذات صلة وثيقة بمجال العلوم الاجتماعية والإنسانيات.

وفي كتابه 'سلطة الثقافة الغالبة'، ناقش (السكران، 2014) المقصود بالتجديد في العلوم المدنية، مشيرًا إلى أن أينشتاين كان كل همه أن يتجاوز مفاهيم عصره مبتكرًا النظريات الجديدة التي لم تكن معروفة آنذاك، مؤكدًا أن 'الاستحداث' أو 'التجديد' في العلوم المدنية ذاته يعد مؤشرًا إبداعيًا مطلوبًا، حيث يُطلب في هذه العلوم معنى الاختراع أو الإبداع بصورة مستمرة. وبحسب دراسة (السعدي، 2012)، يتضح أن الثورة الفكرية التي أحدثها الملك أخناتون (1335-1367 ق. م) قد أثرت في تجديد قواعد الفن المصري القديم وخروجها عن النمطية المعتادة من قبل، حيث غلبت الثقافة التي أرساها هذا الملك على الفنانين في عصره، فأخذت تصاميمهم المعمارية والنحتية والتصويرية توافق رؤية الملك وفكرته العقيدة المتعلقة بمسألة توحيد الآلهة على حسب تصورات العقيدة المصرية القديمة في ذلك الوقت من الزمان.

ويبدو مفهوم التجديد في مجال العلوم البحتة والتطبيقية أمرًا مألوفًا، تجري به العادة، بل هو الأصل عند المشتغلين بهذه العلوم، ذلك أن الجديد في العلوم البحتة والتطبيقية يَجِبُ القديم ويمحو آثاره، كما تقدم أنفًا، فمن شأن النظرية العلمية الجديدة حال ظهورها أن تُنحي النظرية العلمية القديمة جانبًا وتحل محلها، بحيث لا يبقى للنظرية القديمة سوى القيمة التاريخية التي يمكن الرجوع إليها والتنويه عليها في معرض الحديث عن تاريخ العلم عبر الزمن، فضلًا عن الإشادة بجهود العلماء السابقين وتتبع مورثاتهم العلمية وما قدموه من نظريات كانت معروفة ومعمولًا بها يومًا. وبناءً على ذلك، لم يقف الباحث كثيرًا على دعوات صريحة تدعو إلى التجديد في مجال العلوم البحتة والتطبيقية.

ورغم أن التجديد في مجال العلوم البحتة والتطبيقية قائمًا بذاته على نحو ما ذكر، إلا أن الباحث يرى إمكانية حدوث التجديد في هذا المجال، ولكن ليس من وجهة نظر إبداع النظريات العلمية الجديدة وحسب، وإنما يكون ذلك من قبيل طريقة عرض أو تقديم هذه العلوم أمام المتلقي بطريقة مختلفة نوعًا ما، خاصةً بالنسبة للدارسين والباحثين في العالم العربي. ولعل سلسلة الكتب التي وسمت بـ 'كتب تبسيط العلوم' تعكس هذا المنحى التجديدي في تقديم المادة العلمية وعرضها بأسلوب بسيط يروق للمتعلمين من الصغار والكبار، حيث تقوم هذه الفئة من الكتب التمهيدية على شرح المحتوى العلمي اعتمادًا على الصوت والرسوم التوضيحية، فضلًا عن الصور المتحركة.

التجديد في علوم المكتبات والمعلومات:

ماهية التجديد :

يرجع أصل لفظة 'التجديد' في اللغة إلى الفعل [جَدَّ] الشيءُ يَجِدُّ، جَدَّةً: حدث بعد أن لم يكن، وَجَدَّ الشيءَ صَيَّرَهُ جَدِيدًا، واستجَدَّ الشيء: صار جديدًا، والجديد نقيض البالي المبتذل بالاستعمال، والجديد: ما لا عهد لك به (ابن منظور، 1985). وَجَدَّ الأديبُ: جاء بالجديد وأبدع وابتكر (معجم المعاني، 2020). والتجديد: صيغة تفعيل، يقصد به الحث على إحداث الجدة، ومنه الجديدان: وهما الليل والنهار؛ لأنهما يتجددان (العمرى، 2009)، بصورة تعاقبية. ويذكر معجم المعاني أيضًا أن التجديد يعني: 'إتيانُ بما ليس مألوفًا أو شائعًا كابتكار موضوعات أو أساليب تخرج عن النمط المعروف والمتفق عليه جماعيًا، أو إعادة النظر في الموضوعات الرائجة، وإدخال تعديل عليها بحيث تبدو مبتكرة لدى المتلقي' (معجم المعاني، 2020). وقد ظهر لفظ 'التجديد' في مقالة لرفاعة الطهطاوي بعنوان: 'القول السديد في التجديد والتقليد'، والتي طبعت بمصر سنة 1870م، في كتاب تحت عنوان: 'القول السديد في الاجتهاد والتقليد'، مستبدلاً لكلمة الاجتهاد بالتجديد (جمعة، 2007). إذاً هناك كثرة ملحوظة في المصطلحات العلمية الدالة على مفهوم 'التجديد' من وجهات نظر أصحابها؛ فلسفيًا واجتماعيًا وثقافيًا وحضاريًا². وحيث لا يوجد في الإنتاج الفكري العربي أو الأجنبي تعريفٌ متخصص يدل على معنى التجديد في علوم المكتبات والمعلومات بطبيعة الحال، فلا يسع الباحث إلا أن يعرض المفهوم الإجرائي لهذا المصطلح بما يخدم أهداف الدراسة الحالية على النحو الآتي:

يُقصد بتجديد علوم المكتبات والمعلومات مواكبة الاتجاهات الحديثة ذات الصلة بعلم المكتبات والمعلومات والعلوم المرتبطة به، بما يسهم في تطوير مستقبل هذا العلم، كما يشمل هذا المفهوم أيضًا البحث في الجهود الريادية التي قدمها الرواد الأوائل في مختلف مباحثه الموضوعية، وإعادة قراءة ما قدمه هؤلاء ونقده بالطريقة العلمية، فضلاً عن وضع تصور لما يمكن أن يكون عليه علم المكتبات والمعلومات العربي في المستقبل. إن هذه النظرة التجديدية تتسحب على علم المكتبات والمعلومات في البيئة العربية خاصةً، بالقدر الذي يسهم في تعزيز الأسس والقواعد والنظريات العلمية التي يجب أن يقوم عليها هذا العلم في ضوء علاقاته بجملته العلوم الأخرى.

ماهية علم المكتبات والمعلومات وأهميته:

يبدو من المفيد أن نحدد طبيعة علم المكتبات والمعلومات قبيل الحديث عن مدى الحاجة إلى تجديد هذا العلم نفسه بما يتفق والاتجاهات الحديثة أو المستحدثات الجارية في مختلف مجالات المعرفة الإنسانية، مع تسليط الضوء على موقف هذا العلم في المنطقة العربية بصفة خاصة. وبوجه عام، فإن الدور المنوط بعلم المكتبات والمعلومات إنما يتعلق بحفظ المعرفة الإنسانية من الضياع أو فقدان أو التلف لأسباب عدة، حيث تمثل المكتبات ومرافق المعلومات مستودعًا للذاكرة الإنسانية التي تعد على حد تعبير الهجرسي (1976) بأنها بمثابة

² مثل: التجديد الحدائى، والتجديد الدينى، والتجديد الإسلامى، وتجديد الفكر الإسلامى، وتجديد الخطاب الدينى، والتجديد الثقافى، والتجديد التغيريى، والتجديد المنحرف، والتجديد الممنوع، وغيرها.

'الذاكرة الخارجية' للإنسان، حيث تظل هذه المؤسسات مكانًا لحفظ الذاكرة البشرية الخارجية للإنسان على مدى التاريخ، وربما تشترك معها في أداء هذه المهمة مؤسسات أخرى، كالمتاحف والأرشيفات ودور المحفوظات وغيرها (زكريا، 2015). ولا يقف الأمر عند مجرد الحفظ، بل تتفاوت الوظائف التي تقوم بها تلك المؤسسات لتشمل الإتاحة والإفادة من المحتوى العلمي، فيما يندرج تحت مظلة خدمات المعلومات على العموم.

بيد أن ممارسة مهنة المكتبات والمعلومات تمتد بجذورها عميقًا إلى عصور الحضارة الإسلامية منذ قرون خلت، تقلبت فيها هذه المهنة وأخذت في التطور المستمر في ضوء ما طرأ على الساحة من متغيرات أو مستحدثات ضرورية، من حقبة زمنية لأخرى. ولقد أخذت المكتبات ومرافق المعلومات على عاتقها في مواكبة الاتجاهات الحديثة، حيث تعددت مظاهر هذا النشاط الديناميكي تدريجيًا، مثل التحول إلى نظم الأتمتة، ثم نظم الرقمنة، بعد انقضاء العمل بالأساليب التقليدية، فضلاً عن التحول إلى البيئة الافتراضية وشبكة الإنترنت في مطلع القرن الحادي والعشرين، وما نجم عن ذلك كله من تطور ملحوظ في أساليب تقديم خدمات المعلومات، فضلاً عن ظهور المزيد من الخدمات الجديدة على كافة المستويات.

ولقد وصف (بدر، 2002) علم المكتبات والمعلومات المعاصر بأنه علم عالمي؛ وذلك لمبررات عدة تدور جميعها حول التنوع الجغرافي لرواد هذا العلم، فضلاً عن تعدد المؤسسات الأكاديمية التي تمنح الدرجات العلمية للمتخصصين في هذا المجال، إلى جانب تضافر جهود التعاون العلمي الدولي بين الباحثين المنتسبين إلى جهات بحثية مختلفة، وإن بات كلٌّ من الثقافتين الأمريكية والأوروبية مهيمًا بالمقام الأول على مجالات البحث والتطوير في علم المكتبات والمعلومات على المستوى العالمي حتى هذه اللحظة.

وفيما يتعلق بالمنطقة العربية، يمكن القول إن تعليم علوم المكتبات والمعلومات قد ناهز السبعين عامًا، وذلك منذ تأسيس قسم المكتبات والوثائق وتقنية المعلومات بكلية الآداب، جامعة القاهرة؛ ففي السابع عشر من يناير سنة 1951، صدر القانون رقم 9 لسنة 1951م بإنشاء 'معهد الوثائق والمكتبات' في جامعة فؤاد الأول [جامعة القاهرة الآن] بصفة مستقلة، وما لبث أن صدر القانون رقم 611 لسنة 1954 ليقضي بتحول المعهد نفسه إلى أحد الأقسام العلمية الكائنة بكلية الآداب، جامعة القاهرة (جامعة القاهرة، 2002). وعلى غرار ظهور هذا القسم العلمي في الإقليم المصري، تتابع إنشاء المزيد والمزيد من أقسام المكتبات والمعلومات بمختلف الدول العربية على اتساع رقعتها الجغرافية.

الحاجة إلى التجديد :

رغم انتشار أقسام المكتبات والمعلومات في المنطقة العربية بشكل ملحوظ، فضلاً عن تعدد فئات المكتبات ومرافق المعلومات الكائنة في المجتمع، إلا أن الصورة الراهنة اليوم لا تبدو مشرقةً إلى هذه الدرجة في البيئة العربية. ما يؤكد هذا الادعاء من لدن الباحث يمكن أن يرجع إلى الاعتبارات الآتية:

- عدم الاتفاق على توحيد مسمى أقسام المكتبات والمعلومات بالمنطقة العربية، حيث تتراوح هذه المسميات ما بين 'المكتبات والوثائق وتقنية المعلومات'، 'المكتبات والمعلومات'، 'الوثائق والمكتبات'، 'علم المعلومات'، 'دراسات المعلومات'، 'المعلومات ومصادر التعلم'، 'المكتبات والوثائق وتقنية المعلومات'، وغيرها.

- عدم استقرار وضعية أقسام المكتبات والمعلومات ضمن كليات بعينها بالجامعات العربية، فقد تنقل أقسامٌ علمية بكامل طاقتها الأكاديمية من كلية لأخرى دون مبرر منطقي مقبول، لا سيما في منطقة الخليج العربي. والواقع يشهد على ذلك.
 - الصورة الذهنية المتدنية التي لا تزال عالقةً في أذهان البعض حول سمعة تخصص المكتبات والمعلومات وأهميته بين مجالات المعارف الإنسانية الأخرى، إذ ترتبط هذه الصورة غالبًا بثقافة الشعوب والمجتمعات؛ فما قد يلقي تقديرًا معينًا لدى مجتمع بعينه، يمكن ألا يحظى بمثل ذلك التقدير في مجتمع آخر، كما يمكن أن تتأثر هذه الصورة أيضًا بمعدلات الأمية وضعف الوازع الثقافي في المجتمعات المختلفة.
 - افتقار علم المكتبات والمعلومات العربي إلى أطر نظرية فلسفية راسخة تعكس حالة الإبداع العربي في هذا الحقل التخصصي.
 - افتقار علم المكتبات والمعلومات العربي إلى مدارس علمية عربية رائدة، تتبنى تطوير هذا التخصص وتخطط لمستقبله.
 - عدم التعامل مع الظواهر البحثية المتعلقة بعلم المكتبات والمعلومات بحسبه علمًا بينيًا بصورة تكاملية من جانب الباحثين، حيث تُعالج هذه الظواهر بصورة مستقلة منعزلة.
- إذا كانت هذه المبررات وغيرها، مما لم يذكر هنا، تعكس وجهًا من الصورة الراهنة المعبرة عن واقع علم المكتبات والمعلومات العربي، فإن الدعوة إلى 'التجديد' تبدو السبيل الأمثل، من وجهة نظر الباحث، من أجل تجنب تلك التحديات التي تحمل على التفكير دومًا في ماهية الحلول المتاحة من أجل تجاوزها.

مفهوم تجديد علوم المكتبات والمعلومات:

إن المتأمل في كلٍ من المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي لمصطلح 'التجديد' دون أن يرتبط بتخصص علمي معين، سوف يتضح له أن مفهوم التجديد يمكن أن يدور حول أحد هذه المعاني الآتية (مطالعة، والشريفين، وبنو يونس، 2014):

- **الإضافة إلى القديم:**
لا يعني التجديد إلغاء القديم إلغاءً تامًا بالضرورة، بل يمكن تحسينه وتجويده بأن يُضاف إليه ما يحقق أهدافه، كابتكار فكرة أو وسيلة جديدة، أو إثبات صحة نظرية، أو اكتشاف أو اختراع ما.
- **الإزالة:**
من الممكن أن تتشوه الفكرة القديمة، فتصبح بالية نظرًا لما تراكم عليها من أفكار خاطئة أو مضللة، أو ربما تصورات فاسدة، فتُزال هذه التراكمات لتعود تلك الفكرة جديدةً كما كانت أول عهدا.
- **الإحياء:**
ربما تتدرس الفكرة القديمة، ما يؤدي إلى هجرانها بالكلية، فالتجديد يعني هنا: إحياء هذا الفكرة لتعود واضحةً كما كانت بالأمس أول ظهورها.

وعلى أي حال، فإن معنى التجديد الذي تقصده الدراسة الحالية يرتبط بصورة قوية بالمعنى الأول الدال على 'الإضافة إلى القديم'، دون التفكير في إغائه، وإنما التوفيق إلى تحسينه وتجويده، سيما ما تعلق بابتكار فكرة جديدة أو ابتداع نظرية علمية أو اختراع ما، أو توظيف أحد الأساليب المنهجية غير المسبوقة من أجل دراسة ظاهرة معينة لم يسبق أن دُرست بهذا الأسلوب، أو غير ذلك من المنطلقات التطويرية المحتملة التي يمكن في ضوئها تطوير علوم المكتبات والمعلومات في البيئة العربية. وسوف يأتي بيان ذلك مفصلاً في المحور الخاص بمجالات التجديد في علوم المكتبات والمعلومات لاحقاً.

وإذن، فالمقصود بتجديد علم المكتبات والمعلومات تطوير هذا العلم في ضوء الاتجاهات الحديثة. ويشمل هذا التطوير عدة أبعاد مختلفة، منها ما يتصل بمبحث الفلسفة والتنظير، وتطوير مناهج البحث العلمي، وتحديد علاقات هذا العلم بالعلوم الأخرى بالقدر الذي يحقق التكامل المعرفي، وتطوير خدمات المعلومات، وإدارة مؤسسات المعلومات، فضلاً عن تنقيح الإنتاج الفكري المتخصص وما انضوي عليه من أفكار أو ممارسات عملية باتت مندرسة، بحيث لا يحسن طرحها اليوم أمام القارئ المتخصص في هذه الألفية الثالثة، وغير ذلك من تصورات ورؤى مختلفة تملئها الاتجاهات الحديثة على أرياب هذا العلم.

مجالات التجديد في علم المكتبات والمعلومات:

يعد علم المكتبات والمعلومات واحداً من العلوم التي يمكن وصفها بالمتجددة، بحيث إن كثيراً من المباحث النظرية والتطبيقية المرتبطة بهذا العلم تتعرض - أو يمكن أن تتعرض - للاندثار أو التقادم شيئاً فشيئاً مع مرور الوقت بطبيعة الحال، بما لا يتفق والاتجاهات الحديثة الراهنة؛ فما كان مهماً على المستوى العملي من مؤلفات علمية أو مشروعات تطبيقية يوماً، بات مندرساً في السنوات اللاحقة، وربما لم تبق له سوى القيمة التاريخية في بعض الأحيان، وقلما يُرجع إليه من جانب الباحثين، إلا لغرض التوثيق إن دعت الحاجة، وبذا تدخل تلك المؤلفات أو المشروعات المدرسة في مرحلة يمكن وصفها بالتعطل، حيث تتناقص معدلات الاستفادة من الإنتاج الفكري بتأثير عامل الزمن (قاسم، 1984).

عليه، تدعو الحاجة إلى إعادة النظر فيما يمكن إصلاحه أو تجديده من إسهامات علمية أو عملية سابقة، بحيث تحقق الغرض الذي أعدت من أجله في الأصل، فضلاً عن استعراض فرص التجديد المقترحة في المستقبل. وقد خصص هذا المحور لعرض مجالات التجديد في علم المكتبات والمعلومات العربي، إذ يرى الباحث أنه يمكن التجديد في عددٍ من المجالات المختلفة، تبدو من الأهمية بمكان، ألا وهي - على الترتيب -: الفلسفة والتنظير في علوم المكتبات والمعلومات، ومناهج البحث في علوم المكتبات والمعلومات، والكتابة العلمية في مجال المكتبات والمعلومات، والكتابة التاريخية المتخصصة، والكتابة النقدية المتخصصة، والأعمال المرجعية المتخصصة وأدوات العمل الفنية، وإعادة قراءة الظواهر البحثية، وقد يضاف إليها بطبيعة الحال مجالات أخرى. وقد انتهج الباحث منهجية بسيطة حال عرض هذه المجالات المقترحة من حيث:

- التعريف بطبيعة القضية أو المحور التجديدي محل النظر؛ وذلك من حيث استعراض الإشكالية المتعلقة بهذا المحور وأهميته وضرورة العناية بتجديده وإعادة النظر إليه مرةً أخرى.

- استعراض أبرز الجهود الريادية العربية في هذا المجال، مع التركيز على جهود المدرسة المصرية على وجه الخصوص، باعتبارها الجبهة الرائدة التي تولت كبر البحث العلمي في هذا المجال منذ البداية.
- اقتراح فرص التجديد المستقبلية المحتملة في هذا المجال أو المحور.

المجال الأول: الفلسفة والتنظير في علوم المكتبات والمعلومات

لقد تمثل النقد الموجه إلى علم المكتبات والمعلومات في افتقاره إلى البحث الخلاق المؤطر نظريًا، أي الذي يفتقد إلى نظرية علمية معينة، تحكمه ويدور في إطارها، حيث يرى جروفر وجلازير (1991) أن البحث في علم المكتبات والمعلومات بات ضيق الأفق، مصممًا خصيصًا لحل المشكلات الظرفية التي تطرأ على الساحة، فلا ينطلق من نظرية علمية راسخة معروفة. هذا، ويتفق معظم المفكرين العرب على أن مبحث الفلسفة والتنظير في مجال المكتبات والمعلومات لم يزل غير فعال، ذلك أن الانشغال بتقديم خدمات المعلومات على كافة صورها وأشكالها بحسبه نشاطًا إمبريقياً تطبيقياً كان العمل الغالب في نظر اختصاصيي المعلومات، فتراهم يمارسون النظرية عملاً، دون أن يعبأوا بالجانب الفلسفي النظري، وهذا ما حمل على التفكير باستيراد النظريات الجاهزة من علوم قريبة ومحاولة توظيفها في علم المكتبات والمعلومات (فضل، 2012)، فيما يمكن التعبير عنه بنمط التنظير بالنقل (حجازي، 2016).

وفي الواقع، إن علم المكتبات والمعلومات ليس العلم الوحيد الذي يمر بمشكلة تتعلق بالإطار الفلسفي التنظيري؛ إذ يرى بعض المفكرين العرب أن هناك 'أزمة تنظير' في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانيات عموماً (الحديثي، 1985)، حيث يبدو التنظير في هذه العلوم مؤطرًا وموجهًا، طالما أنه ممارسة بشرية، إلا أن هذه الأزمة لا يشترط أن تكون موقفًا سلبيًا بالضرورة، ولكنها تعبر عن لحظة وعي غير مخطط لها، تحمل الإنسان على أن يراجع نفسه، باحثًا عن مسلك بديل، فقد تحدثت الأزمة في النظرية العلمية عندما تعجز عن مواكبة ما استجد من معطيات لم يسبق ملاحظتها، وفي هذه اللحظة يكتشف الإنسان خطأ معتقده المعرفي، أو منهجه العلمي أو منظره التصوري (بوقاف، 2008).

ولكن، تبدو الحاجة إلى وجود 'نظرية علمية' أمرًا مهمًا بالنسبة لكل علم ولكل مشتغل بهذا العلم من علماء وباحثين؛ فكما يرى كلٌّ من بوشا وهارتر (استشهد به في: إسماعيل، 2000)، يعد وجود النظرية العلمية عاملاً محفزًا على إجراء المزيد من الدراسات انطلاقًا من هذه النظرية أو تلك، حيث إن المعرفة النظرية غالبًا ما توفر للباحثين المفاهيم الأساسية من أجل الحكم على مخرجات أبحاثهم، فالباحثون الناجحون هم من يفيدون من المعرفة النظرية من أجل تعزيز الجهود البحثية المبذولة في مجال تخصصهم، كما بوسعهم أيضًا أن يوظفوا نتائج أبحاثهم الراهنة من أجل تطوير النظريات الجديدة. ومن أجل ذلك، كثرت الدعوات الصامتة أحيانًا والصاخبة أحيانًا أخرى بغية التفكير بشأن موقف النظرية العلمية في علم المكتبات والمعلومات على المستوى العربي، حتى استجاب لها نفرٌ قليل من العلماء والباحثين، فاجتهدوا قدر الإمكان وحاولوا إعمال عقولهم في البحث وراء الأطر الفلسفية والنظرية التي يمكن أن تحكم هذا العلم على وجه الخصوص.

وفيما يتصل بالجهود الريادية التي عني بها رواد علم المكتبات والمعلومات العرب من أجل تقديم الإطار الفلسفي النظري لهذا العلم، هناك عددٌ من الإسهامات التي يمكن أن تدخل في عداد النظريات العلمية الخالصة التي تعكس أحد جوانب التجديد الفكري في هذا التخصص. وأعرض فيما يلي أبرز تلك النظريات ظهورًا في تسلسل زمني:

1. نظرية الذاكرة الخارجية: قدم سعد الهجرسي هذه النظرية سنة 1976 (الهجرسي، 1976). وقد حظيت هذه النظرية بقدر وافر من الشرح والتحليل في عددٍ من الدراسات التي قدمها المنظر الأول نفسه فيما بعد. وكان لهذه النظرية نصيبٌ من التعقب والإضافة والنظر، حيث تبناها كمال عرفات نبهان سنة 1995 في دراسة له (نبهان، 1995).
 2. النظرية الإسلامية لتنظيم المعرفة: قدم عبد الوهاب أبو النور هذه النظرية سنة 1978 (أبو النور، 1981)، متأثرًا في ذلك باهتماماته السابقة حول التصنيف البيولوجرافي لعلوم الدين الإسلامي.
 3. النظرية الرابطة أو المشاركة: قدم أحمد بدر هذه النظرية سنة 1992 في مقالته بعنوان: 'بناء النظرية في علم المكتبات والمعلومات' (بدر، 1992)، وإن لم يشتمل هذا العنوان على مسمى النظرية إلا أنه ينص عليها تحديدًا بالبند الثالث، وفيه: 'النظرية الرابطة أو المشاركة لتخصص المعلومات والمكتبات: دراسة في المفاهيم المقارنة'.
 4. نظرية العلاقات بين النصوص أو البيولوجرافيا التكوينية: قدم كمال عرفات نبهان هذه النظرية سنة 1993 (نبهان، 1993)، ثمّ تعقبها بالشرح والإيضاح في عددٍ من الدراسات والمؤلفات العلمية لاحقًا.
 5. نظرية الجين المعرفي: قدم هاني محي الدين عطية هذه النظرية سنة 2006 (عطية، 2006)، في معرض الحديث عن انتقال المعرفة بالوراثة في نظام الاتصال العلمي.
 6. نظرية المعرفة البيئية: قدم محمود شريف زكريا هذه النظرية سنة 2018 في دراسة له بعنوان: 'النزعة التخصصية لمجال تقنية المعلومات في ضوء نظرية المعرفة البيئية' (زكريا، 2018)، وذلك في سياق الحديث عن طبيعة الترابط البيئي القائم بين مجالات العلوم المختلفة، مع تسليط الضوء على مجال تقنية المعلومات بحسبه حقلًا بيئيًا.
 7. نظرية شجرة البانيان: تعد هذه النظرية واحدةً من النظريات الحديثة في القرن الحادي والعشرين، يقدمها أمجد حجازي في عمله المنشور سنة 2019 بعنوان: 'نظرية شجرة البانيان: لبنة جديدة في الأساس الفلسفي للتطيري لعلم المكتبات والمعلومات العربي' (حجازي، 2019).
- ولمزيد من التفاصيل حول النظريات التي قدمت إلى علم المكتبات والمعلومات عمومًا، يمكن مراجعة العمل الذي توفر عليه محمد فتحي عبد الهادي بعنوان: 'نظريات علم المعلومات' (عبدالهادي، 2015)، كما يمكن مراجعة الفصل الثاني من كتاب: 'نظرية شجرة البانيان' لمؤلفه أمجد حجازي، تحت عنوان: 'المراجعة العلمية للإنتاج الفكري العربي في موضوع الفلسفة والتنظير' لمزيد من البسط والإيضاح.
- وخلاصة القول إن هذه النظريات العلمية وغيرها مما لم يتسن ذكره هنا لتؤكد على النزعة التجديدية لعلم المكتبات والمعلومات من وجهة نظر العلماء والباحثين العرب، وإن كان للمدرسة المصرية الحظ الأوفر والأوفق في ذلك

بطبيعة الحال؛ إذ كانت المدرسة العلمية الرائدة منذ منتصف القرن العشرين وحتى مطلع القرن الحادي والعشرين على المستوى الإقليمي. إن هذه النزعة إلى التجديد لم تشغل بال الكثير من أبناء هذا التخصص؛ إذ لم يتصد لتطوير النظريات العلمية المتخصصة إلا نفرٌ قليل منهم، حيث بدأت إرهابات 'النظرية العلمية' تظهر منذ منتصف السبعينيات من القرن العشرين، عندما وضع الهجرسي نظريته حول 'الذاكرة الخارجية'، كما وضع عبد الوهاب أبو النور نظريته الإسلامية حول تنظيم المعرفة، على نحو ما تقدم.

إن فرص التجديد في حقل الفلسفة والتنظير في علم المكتبات والمعلومات ربما تبدو غير مستساغة لكثير من المشتغلين بهذا التخصص، لأسباب تتصل بقلّة الخبرة وضعف الوازع البحثي وقلّة الدافعية نحو الانخراط في هذا المسلك البحثي تحديداً، حيث يتطلب هذا المسلك قدرًا كبيرًا من التأمل والتصور الفلسفي المنطقي، كما يقتضي إعمال العقل بصفة دؤوبة، والقراءة في مختلف التخصصات المعرفية. وعلى أي حال، فمن أجل النهوض بهذا المجال التجديدي المتعلق بالفلسفة والتنظير، يقترح الباحث ما يلي:

- ضرورة إعادة قراءة جل النظريات التي قدمت إلى علم المكتبات والمعلومات على كافة المستويات، الأجنبية والعربية، في دراسة علمية مطولة وعميقة تعتمد منهج البحث المقارن، بحيث يتم قراءة هذه النظريات من أجل الخروج بنظرية علمية شاملة، إن أمكن، يتميز بها هذا الحقل المعرفي، تماشيًا مع الاتجاهات الحديثة.
- التفكير في استبعاد بعض النظريات التي قدمت في ضوء معايير أو مؤشرات معينة للحكم على قبول هذه النظرية أو رفضها، فضلاً عن إثبات مبررات القبول أو الرفض سواء.
- أهمية الاطلاع على التخصصات المعرفية الأخرى، بحيث يمكن التعرف على النظريات المطروحة بتلك التخصصات ونقل بعضها إلى علم المكتبات والمعلومات، على غرار النظرية التي تبناها هاني عطية حول الجين المعرفي.

المجال الثاني: مناهج البحث في علوم المكتبات والمعلومات

يعد الحديث عن مناهج البحث العلمي واحدًا من الموارد أو المسالك الأكثر أرقًا لمن يقصدها كتابةً ونظرًا؛ إذ يتضح لكل من يشتغل في البحث العلمي في هذا التخصص أن هناك اختلافاً ملحوظاً أو تصورات متباينة حول ماهية مناهج البحث التي يمكن أن يعمل عليها الباحثون، سواءً من حيث مسمياتها أحياناً أو من حيث آلية العمل عليها وحقيقة توظيفها عند معالجة الظواهر البحثية محل الدراسة أحياناً أخرى. إن هذا التضارب راجع في الأصل إلى عدم وضوح الرؤية الكاملة لعلم المكتبات والمعلومات، فضلاً عن تعدد علاقات هذا العلم مع العلوم الأخرى، ما يجعل الفرص مطروحةً من أجل اقتراض المناهج البحثية من تلك العلوم وإعمالها في هذا الحقل التخصصي، فتتعدد بذلك مناهج البحث التي يمكن للباحثين الاعتماد عليها. ورغم الجهود العربية التي بذلت من أجل تحديد مناهج البحث التي يمكن أن ينفرد بها هذا التخصص، على تفاوتها وتعددتها، إلا أن التضارب المشار إليه لم يزل قائماً.

وفيما يلي عرض لأبرز الجهود الريادية في مناهج البحث في مجال المكتبات والمعلومات على المستوى العربي:

1. كتاب 'المحاورات في مناهج البحث في علم المكتبات والمعلومات' الذي قدمه شعبان خليفة (1997)، متبنيًا فيه فكرة تقسيم هذه المناهج إلى خمسة هي: المنهج الميداني، المنهج التاريخي، منهج دراسة الحالة، المنهج التجريبي، المنهج البليوجرافي البليومتري، مؤكدًا أن هذا الأخير هو ما ينفرد به علم المكتبات والمعلومات من جملة المناهج البحثية. ولكن الباحث يرى أن انفراد علم المكتبات والمعلومات بأحد أو بعض مناهج البحث لا يجب أن يكون غاية مقصودة؛ حيث إن هذا العلم في الأصل يعد واحدًا من العلوم الاجتماعية والإنسانيات، ويحق لأربابه من الباحثين أن يفيدوا من جل المناهج البحثية التي وظفت في دراسة الظاهرة الاجتماعية، فضلاً عن إمكانية استعارة مناهج البحث من التخصصات المعرفية الأخرى، طالما أنه علم بيئي، يتأثر بالعلوم الأخرى، فلا حرج عندئذٍ من استيعاب جل مناهج البحث هذه، دون التقيد أو التفرد بمنهج معين وكأنه علمٌ عليه؛ إذ القيمة الحقيقية تتركز حول معالجة الظاهرة العلمية ذاتها وانتقاء الأسلوب أو ربما المنهج العلمي الأنسب، كما أن الحكمة ضالة المؤمن، أنى وجدها فهو أحق بها.

2. كتاب 'البحث ومناهجه في علم المكتبات والمعلومات' الذي قدمه محمد فتحي عبد الهادي (2003)، منفتحًا في هذا العمل على عددٍ من المناهج والأساليب العلمية التي يمكن الاعتماد عليها في دراسة الظواهر المتعلقة بهذا التخصص فضلاً عن المناهج المذكورة آنفًا، حيث أضاف إليها كلاً من منهج البحث التقييمي وتحليل المحتوى وأسلوب دلفي ومنهج البحث المقارن.

3. كتاب 'أصول البحث العلمي ومناهجه' الذي قدمه أحمد بدر (بدر، 1994)، حيث تناول في الباب الثالث من هذا الكتاب أهم مناهج البحث العلمي وأساليبه من وجهة نظر تخصص المكتبات والمعلومات، مشيرًا إلى هذه المناهج الأساسية: البحث الوثائقي، والمنهج التجريبي، ومنهج المسح، ومنهج دراسة الحالة.

وبوجه عام، فإن الجهد التجديدي الذي يمكن اقتراحه فيما يتعلق بتطوير أو تجديد مناهج البحث في علوم المكتبات والمعلومات يتمثل في:

- نبذ فكرة الاقتصار على أو الانفراد بمناهج بحثية معينة، حال معالجة الظواهر العلمية، والدعوة إلى الانفتاح على المناهج والأساليب البحثية المختلفة.
- تحديد ماهية مناهج البحث ذات الصلة بعلم المكتبات والمعلومات التي يمكن أن ينفرد بها على المستوى التطبيقي.
- استعارة بعض المناهج البحثية المناسبة من العلوم الأخرى ذات الصلة؛ سيما العلوم الاجتماعية والإنسانيات.
- إعادة النظر في مناهج البحث الكمية والكيفية التي يمكن أن تفيد في معالجة بعض الظواهر العلمية ذات الصلة بعلم المكتبات والمعلومات.
- تشجيع الكتابة العلمية حول علم المناهج وضرورة تقديم عمل علمي يتناول مناهج البحث الكمية والكيفية في مجال المكتبات والمعلومات.

المجال الثالث: الكتابة العلمية في مجال المكتبات والمعلومات:

يعد 'التجديد' نقيض 'التقليد'؛ حيث يقصد بالتقليد هنا محاكاة الماضي في كل صورته وأشكاله. وخير مثال يمكن أن يوضح حقيقة التقليد في مجال البحث العلمي على وجه الخصوص ما يتعلق باجترار الأفكار العلمية القديمة التي تناولها السابقون في وقت مضى، ثم يأتي الباحث العلمي فيعيد تكرار إحدى هذه الأفكار مقلداً إياها دون إدراك أو وعي، فلا يقدم حينئذٍ أي جديد يمكن أن يضيف إلى المعرفة الإنسانية شيئاً يذكر. لقد عايش نظام البحث العلمي في مجال المكتبات والمعلومات لمدة من الزمان هذا النمط من التفكير القائم على 'التقليد' أو التفكير التقليدي، حيث يجده الباحث العلمي طريقاً معبداً سهلاً وغنيمةً باردةً لإنجاز رحلته العلمية بطريقة سريعة، دون جهد أو ملل. ولكن، يكمن الخطر في نهاية الأمر بأن تكون محصلة البحث العلمي خاوية من منتج إبداعي حقيقي يمكن أن يبرز واقع علم المكتبات والمعلومات في العالم العربي.

ولا تعني الدعوة إلى تجديد علم المكتبات والمعلومات قلب كل شيء رأساً على عقب، بل الوصول بهذا العلم إلى مرحلة التكامل المعرفي المبتغاة، تلك التي تتحدد حينما ينظر إلى هذا العلم على أنه علمٌ بيني، يمكنه أن يفيد من جل المجالات المعرفية الأخرى، قدر ما يستطيع، دون أن يكون وجه الارتكاز الحقيقي على فرع أو أكثر من فرع واحد من تلك المجالات، كأن يكون الاشتغال في تطوير هذا العلم وتجديده منصرفاً إلى حقل تقنية المعلومات، أو إدارة المكتبات، وهذا ما أسماه عليه الباحث بـ 'ظاهرة التوقع البحثي' -إن صح النظر-، من غير تطوير واضح، يقع ضمن إطار بحثي ضيق لا ييسمن من جوع، كأن يكون غاية اشتغال أحد الباحثين منصرفاً مثلاً إلى مبحث 'الإفادة من المعلومات'، كما جرت به العادة، أو 'الدراسات الببليومترية' أو الولع بالكتابة حول مجال تقنية المعلومات بصورة متفردة أو مفردة.

إنه يمكن تحليل ظاهرة التوقع البحثي تلك، إن صح وصفها بذلك، أنها تحدث بدافع الاستسهال والعجلة من جانب الباحثين أنفسهم، ذلك أن كثرة الممارسة البحثية والعمل ضمن إطار بحثي معين وسهولة جمع البيانات وتفسير النتائج ومعالجتها بطريقة معتادة تدفع بعض الباحثين أحياناً إلى التفكير في مثل تلك المباحث البسيطة من المعرفة التخصصية التي يمكن تحصيلها بسهولة دون حاجة إلى مزيد من التفكير في الجديد وإعمال العقل. إن التوقع البحثي برأي الباحث لا يقدم جديداً بقدر ما يضيف إلى حصة الباحث العلمي أو سيرته الذاتية من أعمال علمية، فيما لا يحقق له سمعةً أكاديمية مرموقة بين أوساط الباحثين.

لذا يمكن القول إن التوقع البحثي له صورتان: [1] العمل على منهج بحثي واحد وأداة ثابتة كالاستبيان مثلاً، و[2] اختيار موضوعات بحثية تقليدية، بحيث لا يخلو الباحث يسبح في دائرتها حائراً، يكابد المرائر. وعلى العكس من ذلك، فإن التجديد يعني الإبداع والابتكار في كل من موضوع البحث محل الاختيار، فضلاً عن الإبداع في اختيار المنهج العلمي المناسب من بين عشرات المناهج والأساليب المطروحة، إلى جانب تحقيق الإبداع في أسلوب الكتابة العلمية والصياغة الأدبية لتقرير البحث، وربما يجمع أحد النابهيين بين أكثر من منهج واحد، فيما يعرف ذلك بمنهج البحث المختلط. إن الإبداع في توظيف المناهج البحثية والعناية في اختيارها إنما هو ضربٌ من التجديد أو التطوير في أسلوب التفكير الذي تدعو هذه الدراسة إليه بالمقام الأول.

ويُضاف إلى هذا المحور حديثٌ آخر عن ضرورة تعلم أساليب القياس الإحصائي، إذ يغلب على قطاع كبيرٍ من الباحثين أنهم يستعينون أحيانًا بخبراء إحصائيين، ينفذون لهم بعض المعادلات الإحصائية أو يحلون استمارات الاستبانات، ثمّ يقدمون لهم النتائج مباشرةً دون جهد. ولا شك أن هذه ممارسة بحثية غير مجدية، حيث يمكن التعبير عنها مجازًا بظاهرة 'الكتابة العلمية بالوكالة'، وهي ظاهرةٌ تحتاج إلى من يدرسها ويحلل أعراضها وأسبابها وآثارها في المجتمع البحثي، بحيث يمكن أن يسלט الضوء عليها في مجال المكتبات والمعلومات.

المجال الرابع: الكتابة التاريخية المتخصصة

يعد البحث التاريخي أمرًا مهمًا بالنسبة لكل تخصص معرفي، إذ يتتبع من خلاله المؤرخ الظواهر التاريخية المختلفة ويرصدها ويحللها مستندًا إلى المنهج العلمي، دون الاكتفاء بسرد القصص والروايات من غير تمحيص أو تحقيق. ولقد شغل هيرودوت (264-241 ق.م) بالكتابة التاريخية منذ البداية، حيث كان أول من قام بالنقد والتمحيص بالطريقة العلمية، معتمدًا في ذلك على ما توافر بين يديه من مصادر وروايات مختلفة، ثمّ استكمل الرومان المسيرة من بعده، حتى جاء العصر الإسلامي فازدهرت الكتابة التاريخية أيما ازدهارًا، ثمّ جاء ابن خلدون فوضع أسس البحث التاريخي، كما ظهرت المؤلفات العلمية في العصر الحديث حول منهجية البحث التاريخي وأدواته ومصادره تبعًا (محمود، 2005).

لقد شهد البعد التاريخي لعلم المكتبات والمعلومات اهتمامًا محدودًا من جانب الباحثين المتخصصين، ممن راققت أنفسهم إلى الكتابة التاريخية المتخصصة في هذا المجال، على ندرة أقلامهم، حيث كانت وجهة النظر إلى 'الظاهرة التاريخية' منصبّةً منذ البداية على تتبع تاريخ 'الكتب' وتاريخ 'المكتبات' عبر الزمان، كما ظل مقرر عنوانه 'تاريخ الكتب والمكتبات' - ولا يزال - يدرس في عددٍ من أقسام المكتبات والمعلومات في العالم العربي حتى اليوم. بيد أن الظاهرة التاريخية لم تقف عند مجرد النظر إلى تاريخ الكتب والمكتبات على هذا النحو الشمولي، بل إنها أخذت في التطرق إلى مسائل فرعية دقيقة.

وعومًا، يمكن للتجديد في الكتابة التاريخية ذات الصلة بعلم المكتبات والمعلومات أن يغطي هذه الأبعاد:

1. تشجيع البحث العلمي التاريخي: كثيرًا ما يعزف الباحثون في مجال المكتبات والمعلومات عن ممارسة الكتابة التاريخية، لدوافع تتعلق بأنها لا تواكب الاتجاهات الحديثة أحيانًا، أو لأن البحث التاريخي نفسه يبدو معقدًا، يحتاج إلى حنكة ودربة أحيانًا أخرى، أو لأن الدراسة التاريخية لا تجد من يقدرها حق قدرها.
2. اكتشاف الظاهرة التاريخية: هناك المزيد من الظواهر التاريخية التي لم يُتطرق إليها وتحتاج إلى من ينقب عنها ويبرزها إلى العيان ويجعلها تحت مجهر الدرس التاريخي. ولكن هذا الكشف لا يأتي من فراغ، كما لا تأتي الفكرة العلمية ذاتها من فراغ، بل يقتضي الموقف القراءة الدؤوبة في مصادر التاريخ على اختلافها، بحيث يوفق الباحث العلمي إلى ظاهرة تاريخية يدرسها.
3. اختصار تاريخ الكتب والمكتبات: يحتاج القارئ المتخصص في هذا العلم إلى قراءة عمل مختصر وشامل وموثق بعنوان 'مختصر تاريخ الكتب والمكتبات'، يعرض بأسلوب علمي مبسط تاريخ الكتب

والمكتبات عبر العصور، مع التركيز على البيئة العربية الإسلامية وتاريخها، فضلاً عن تزويده بأطلس من الصور والرسومات التوضيحية عالية الجودة. لقد كانت مجموعة البليوجرافية التاريخية التي توفر عليها شعبان عبد العزيز خليفة عملاً موسوعياً شاملاً غير مسبوق في بابها، حيث غطت هذه المجموعة تاريخ الكتب والمكتبات عبر العصور القديمة (خليفة، 1997)، والوسطى (خليفة، 1997)؛ خليفة، (1998)، والحديثة (خليفة، 2001)، إلا أن هذا العمل، على أهميته وضخامته كمصدر للمعلومات التاريخية المتخصصة، يحتاج إلى اختصار وتنقيح وتهذيب.

4. الكتابة التاريخية الروائية: تعد هذه الكتابة نمطاً متميزاً فريداً من الكتابة التاريخية المعتمدة في رصد الأحداث والوقائع على السرد الروائي الذي يقوم على كتابة التاريخ في شكل صورة جذابة للقارئ، إلا أن هذا السرد يستند إلى الطريقة العلمية للظاهرة التاريخية محل النظر ولا يحيد عنها، ما يعني أنه يعتمد منهجية البحث التاريخي، بيد أن أسلوب العرض مختلف تماماً. لقد ظهر نمط الكتابة التاريخية الروائية بجامعة برنستون بولاية نيوجيرسي الأمريكية، كمدرسة جديدة تستخدم الطريقة الروائية في كتابة تاريخ الشرق الأوسط وتدريبه للطلاب (محمود، 2005). ولكن الكتابة التاريخية الروائية تحتاج إلى تعلم وممارسة ودرية؛ حيث يُنصح أولاً باختيار العنوان الجذاب للمادة العلمية، بحيث يتبعه عنوانٌ فرعي يبين الموضوع الدقيق للدراسة محل النظر. ومن أمثلة الأعمال التي قدمت بهذا الأسلوب الروائي كتابٌ بعنوان 'بُرْدَة النبي: الدين والسياسة في إيران'، للكاتب روي متحدة (متحدة، 2003). وهذا كتاب آخر بعنوان 'كل رجال الباشا: الجيش في عصر محمد علي' (فهمي، 2003). إن مجال التجديد المقترح هنا يتمثل في إمكانية توظيف هذا النمط الروائي في كتابة تاريخ الكتب والمكتبات على نحو يؤدي إلى تشويق القارئ المتخصص الذي ربما يعزف عن القراءة في هذا المجال لأي سبب من الأسباب.

5. تتبع كرونولوجيا³ المصطلحات العلمية المتخصصة تاريخياً: يمكن دراسة تطور هذه المصطلحات عبر الزمن، من جهة ما استعمل من مصطلحات قديمة في السابق وسياقات استعماله، وما أبقى عليه منها حتى الآن، والوقوف على ما اندرس من مصطلحات تماماً ولم يعد له سوى القيمة التاريخية.

المجال الخامس: الكتابة النقدية المتخصصة

يعد النقد العلمي أرقى أنواع التفكير النقدي Critical Thinking؛ إذ يستند إلى المناقشة العلمية الجادة، وما الجزء الخاص بمناقشة النتائج Discussion في الأبحاث العلمية إلا نمطاً واضحاً يعبر عن حقيقة تبادل الرأي والنقد العلمي البناء. وبصورة أو بأخرى، فإن كل من يشتغل في مجال البحث العلمي يمارس النقد بحسبه نوعاً من التفكير المنطقي الذي لا يأتي من فراغ، بل يحتاج إلى ممارسة وخبرة علمية تراكمية (سالم، 2016). هذا، ويمكن للنقد العلمي أن يتخذ عدة صور؛ كالتحكيم العلمي أو المناقشة العلنية للأطروحات الجامعية، وقد يتخذ صورةً أخرى تعرف بالكتابة النقدية؛ حيث إن الناقد الحقيقي هو من يمارس الكتابة بالفعل، إذ يجب أن يعيش

³تعني كلمة كرونولوجيا Chronology، بإيجاز، التتبع الزمني للأحداث والوقائع المختلفة في سياق زمني تاريخي.

التجربة التي يمر بها المؤلف كي يملك القدرة على مناقشته ونقده والرد عليه فيما ذهب إليه من قول أو رأي علمي، أو قد يعضد رأي المؤلف ويسوق ما يملك من أدلة وبراهين تؤكد حجية قول مؤلفه. لقد مورست الكتابة النقدية في مجال المكتبات والمعلومات بشكلٍ ما، ولكن بطريقة يمكن وصفها بأنها غير ناضجة، على حد تعبير الباحث، متمثلاً ذلك بصورة اجتهادية شائعة في مراجعات الكتب Book Reviews والأعمال الفكرية للمؤلفين كمبادرات شخصية من محرري عروض الكتب Book Reviewers في الدوريات العلمية أو بالصحف اليومية. بيد أن ممارستها على هذا النحو، في أغلب الأحوال، كان من باب الإشادة بتلك الأعمال في بابها الذي صنفت فيه موضوعياً، دون نقد علمي واضح الدلالة، أي دون تعريج على 'القصور المحتمل' بتلك الأعمال الفكرية، إذ القصور أمر ملازم للإنسان، مهما بلغت مكانته العلمية. إن هذا النمط من الممارسات الفكرية لا يمكن الحكم عليها صراحةً بكونها 'نقدية' بالمعنى الذي يقتضيه التفكير النقدي من حيث هو. كما يمكن أن تكون ممارسات التحكيم العلمي على اتساع رقعتها نمطاً آخرًا من التفكير النقدي المتخصص. إن الدعوة إلى تجديد أسلوب التحليل النقدي تنشأ من أن ما كتب عن مراجعات الكتب أو عروض الكتب دار حول الإشادة بهذه الأعمال واستعراض محتواها الموضوعي، ولم يخرج بجديد فيما يمكن وصفه بقواعد أو أصول التحليل النقدي للأعمال العلمية، وهذا ما يدعو إلى النظر من جانب المتخصصين من أجل تهيئة السبيل للكتابة النقدية المتخصصة في مجال المكتبات والمعلومات (الشمي، 1998). إن الكتابة النقدية المتخصصة يجب أن تكون مقصودةً لغيرها، ما يعني أن النقد نفسه يجب أن يوجه من أجل تصحيح مسار الكتابة العلمية، تعليقاً أو إضافةً أو استدراكاً على المؤلف فيما قدم من معلومات بالكتاب أو العمل العلمي محل النقد، وبحيث لا يكون المقصد من التحليل النقدي تعمد التقاط الأخطاء أو تصيدها، أو التقليل من شأن المؤلف وعمله ونحو ذلك مما لا يمت إلى بيئة البحث العلمي الموضوعي بصلة.

المجال السادس: الأعمال المرجعية المتخصصة وأدوات العمل الفنية

عادةً ما يقوم أي تخصص علمي على عددٍ من الأسس والقواعد والنظريات التي ينفرد بها، وحيث تتسع المعرفة العلمية لدى هذا التخصص، يكون من المفيد للقارئ المثقف أو الباحث المتخصص أن يجد أعمالاً مرجعية موسوعية متخصصة تلبي حاجته إلى القراءة حول هذا التخصص أو تساعده في كتابة مشروعه البحثي. ومن هنا، فإن الحديث عن الأعمال الموسوعية أو الكتب المرجعية المتخصصة يكون مفيداً بالنسبة لعلم المكتبات والمعلومات. ومن جانب آخر، يتسم تخصص المكتبات والمعلومات بحاجته الملحة إلى توفير أدوات العمل الفنية المتمثلة في الكشافات وقوائم رؤوس الموضوعات والمكانز وقوائم الاستناد والمعايير الموحدة والأدلة الإرشادية وغيرها، مما يساعد اختصاصيي المكتبات على أداء المهام الموكلة إليهم على أكمل وجه، وبحيث تكون هذه الأعمال المرجعية أو الأدوات الفنية صادرةً باللغة العربية، بما يخدم احتياجات المجتمع العربي المتخصص على وجه التحديد.

وفي الواقع، لقد كثرت المؤلفات العربية ذات الصلة بالعمليات الفنية في المكتبات ومرافق المعلومات، حين خصصت للحديث عن الوصف الببليوجرافي وقواعد الفهرسة الوصفية والتحليل الموضوعي والتكشيف

والاستخلاص ونحوها. رغم ذلك، فقد بات جزءٌ كبير من المحتوى العملي الإرشادي لهذه المؤلفات اليوم متقادمًا بالضرورة، وأصبح بحاجة إلى تحديث أو تجديد، من أجل أن يساير الاتجاهات الحديثة، على الرغم من قيمتها العلمية في الوقت الذي نشرت فيه. من يتابع الموقف عن قرب من أهل الاختصاص العرب في مجال المكتبات والمعلومات يرى أن وتيرة تحديث قواعد الفهرسة الوصفية أخذت في التغير، بحيث انصرف اجتهاد المتخصصين العرب في هذا الشأن إلى تعريب قواعد الفهرسة الوصفية ومتابعة كل ما يجد من تعديلات، وهذا جهدٌ محمودٌ بلا شك. ولكن الإشكال المطروح هنا يتعلق بكثير من أدوات العمل الفنية التي يحتاجها اختصاصيو المكتبات، سيما قوائم رؤوس الموضوعات، إذ تحتاج مثل تلك الأدوات إلى تحديث مستمر وإلى عمل مؤسسي تعاوني، يتابع كل جديد في مختلف مجالات المعرفة الإنسانية ويضيف إلى تلك القوائم، بحيث لا يقع المحلل الموضوعي تحت وطأة الاجتهاد الشخصي الذي قد لا يوفق دائمًا إليه، متساهلاً في استخدام اللغة الطبيعية، فيصيغ رأس موضوع مضلل، لا يعبر بالضرورة عن محتوى مصدر المعلومات محل التحليل، وإن استند إلى بعض قواعد الفهرسة الموضوعية في هذا الشأن.

المجال السابع: إعادة قراءة الظواهر البحثية

يحفل نظام الاتصال العلمي بمجموعة من الظواهر البحثية التي تبدو متواترةً في الزمان والمكان؛ ما يعني أن هناك ظواهر معينة تلتصق بنظام الاتصال العلمي ويُعرف بها. وما قامت الدراسات العلمية ذات الصلة بهذا النظام إلا على ضوء واحدةٍ أو أكثر من تلك الظواهر. وربما يشكو الكثير من طلاب الدراسات العليا والباحثين عموماً من مسألة الافتقار إلى الظاهرة البحثية التي يمكن أن يعمل أحدهم عليها، أو أن يرى أحدهم أن دراسات المكتبات وعلوم المعلومات يجب أن تكون موجهة بشكل أساسي إلى مجال 'تقنية المعلومات'!. بيد أن المشكلة لا تتعلق بأي فقرٍ يمكن أن يكون في الظواهر المحتملة على اختلافها وتنوعها، ولكن تكمن المشكلة حقيقةً في عدم التفكير أو التأمل بعمق في الظواهر المحيطة، وإن كان هذا يحتاج إلى مزيدٍ من القراءة والتحلي بالصبر، وهي من الصفات التي يجب أن يتصف بها كل باحث علمي أريب. ومن هنا، فإن الدعوة إلى تجديد وجهة النظر إلى الظواهر المختلفة والتماسها تعد أمراً مهماً بالنسبة للباحث العلمي العربي في مجال المكتبات والمعلومات.

وعلى أي حال، فمن أمثلة الظواهر البحثية الخاصة التي يمكن العمل عليها أو إعادة قراءتها- إذ لم تنل حظاً وثيراً من البحث والدراسة- ما يلي:

ظاهرة الشكر والعرفان، وقوائم التصويبات في الكتب العربية والأجنبية أو في الدوريات الأجنبية، وتجليد الكتب بجلود البشر، والتحيز في النشر، وتسعير مقالات الدوريات، والتجنيس العلمي، ومعامل التأثير العربي، والنشر السلمي، والتراجع عن النشر، وأسباب رفض نشر المقالات العلمية، وازدواجية التقديم، وتضارب المصالح، وتأثير ماثيو *Matthew impact*، والرحلة في طلب العلم (نظام الاتصال غير الوثائقي)، والجماعات أو المجموعات البحثية، والتحكيم المبدئي، وعسر القراءة، وخصومات العلماء، والتقارب الجغرافي، والاستدراك على العلماء في التراث العربي، والتخصصية البينية، والتخصصية المتعددة، ومشاركة البيانات البحثية، وخدمات

البيانات البحثية، والبيانات المفتوحة، والولع بسرقة الكتب أو الببليومانيا⁴، والمعلوماتية المتحفية، والمعلوماتية الصحية، وعلم البيانات، والوباء المعلوماتي، والاتجاهات الحديثة في تقديم خدمات المعلومات، وفهرسة التراث الفقهي، واسترجاع معلومات المشاعر في بيئة الويب، والوعي البياني، وأخلاقيات البيانات، والتحليل النصي، والتلقيب في النصوص، وغيرها الكثير من الظواهر البحثية الجديرة بالدراسة والنظر.

خاتمة الدراسة وتوصياتها:

تناولت هذه الدراسة عددًا من المجالات البحثية المختلفة التي يمكن أن تكون محلاً للتجديد في مجال المكتبات والمعلومات في المستقبل، ومن المتوقع أن يكون هناك المزيد من المجالات المحتملة الأخرى مما لم تقف عليه الدراسة الحالية، ما يعني أن مبحث التجديد عمومًا لم يزل قائمًا متاحًا أمام الباحثين والمتخصصين. هذا، وتتضح أهمية هذه الدراسة من كونها تعزز الإطار التنظيري الفلسفي في علم المكتبات والمعلومات العربي، حيث تحاول نقل الرؤية الفلسفية المتعلقة بتجديد العلوم وإسقاطها على مجال المكتبات والمعلومات بصفة خاصة، وذلك من خلال عرض أبرز الجهود الريادية التجديدية التي قدمت إلى علم المكتبات والمعلومات العربي، فضلاً عن البحث في مستقبل هذا العلم في ضوء مفهوم تجديد العلوم، كما أنها تطرح التصورات المستقبلية لتجديد علم المكتبات والمعلومات في ضوء الاتجاهات الحديثة، ما يفتح الباب أمام الباحثين من أجل فهم القضايا البحثية المرتبطة بعلم المكتبات والمعلومات، كما تحدد لهم مجالات التجديد التي يمكن النظر فيها ودراستها في المستقبل، حيث شملت كلاً من: الفلسفة والتنظير في علوم المكتبات والمعلومات، ومناهج البحث في علوم المكتبات والمعلومات، والكتابة العلمية في مجال المكتبات والمعلومات، والكتابة التاريخية المتخصصة، والكتابة النقدية المتخصصة، والأعمال المرجعية المتخصصة وأدوات العمل الفنية، وإعادة قراءة الظواهر البحثية. وخلاصة القول إن أبعاد التجديد لا يجب أن تقف عند حد معين، ولا تنحصر فيما أتت عليه الدراسات السابقة من مجالات تجديدية. ولكن الدعوة إلى التجديد يجب أن تكون على قائمة اهتمام المتخصصين في مجال المكتبات والمعلومات. إن نقطة البداية لمن رام التفكير ملياً بشأن مسألة تجديد علوم المكتبات والمعلومات في العالم العربي تبدأ بسؤال مؤداه: أين نحن؟ ومن أي موضع يجب أن نبدأ أو أن نكمل السبيل؟، وإذا اتفق أنه يمكن إعادة النظر إلى علوم المكتبات والمعلومات وتجديدها بما يتماشى مع الاتجاهات الحديثة بطريقة أو بأخرى، فإن ذلك المنحى يحتاج إلى منهج أو أسلوب واضح منذ البداية.

⁴ يشير مفهوم الببليومانيا أو الولع بالكتب *Bibliomania* إلى أنها حالة من الهاجس أو الهوس، تدفع الشخص إلى جمع الكتب وامتلاكها، ويعود أصل هذا المصطلح تاريخياً إلى توماس فروجنال ديبدن *Thomas Frognall Dibdin* (1776-1845)، وهو كاتبٌ وببليوجرافيٌّ شهير، أسهم في تأسيس مجموعة من الكتب المتداولة بين أبناء الطبقة الارستقراطية الإنجليزية في القرن التاسع عشر.

المراجع :

1. ابن خلدون، عبدالرحمن. (2004). مقدمة ابن خلدون؛ تحقيق عبد الله الدويش. دمشق: دار يعرب.
2. ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم. (1985). لسان العرب. بيروت: دار صادر. مج 3، ص 111-112.
3. أبو النور، عبد الوهاب. (1981). نحو نظرية إسلامية لتنظيم المعرفة. الدارة، 3 (4)، 94-113.
4. إسماعيل، محمود صالح. (2000). دور النظرية والنموذج والأنموذج في البحث العلمي في مجال المكتبات وعلم المعلومات ومستقبله في الوطن العربي. آداب الرفادين، 33، ص 445.
5. أمين، أحمد. (1927). حاجة العلوم العربية إلى التجديد. مجلة المجمع العلمي العربي، 7 (12/11)، ص 486.
6. الأمين، عز الدين. (1971). نظرية الفن المتجدد وتطبيقاتها على الشعر. القاهرة: دار المعارف.
7. بدر، أحمد. (1992). بناء النظرية في علم المكتبات والمعلومات. عالم الكتب، 13 (3)، 226-248.
8. بدر، أحمد. (1994). أصول البحث العلمي ومناهجه. القاهرة: المكتبة الأكاديمية.
9. بدر، أحمد. (2002). دراسات المكتبات والمعلومات والإبداعات العربية في الفلسفة والتتظير والعلم. الاتجاهات الحديثة في المكتبات والمعلومات، 26، ص 172.
10. بسندي، عبد الكريم. (2008). محاولات التجديد والتيسير في النحو العربي: المصطلح والمنهج: نقد ورؤية. مجلة الخطاب الثقافي، 3، 57-84.
11. بلتاجي، محمد حسن. (1999). حاجة العلوم الإسلامية إلى التجديد. فكر وإبداع، 1، 60-71.
12. بو حديبة، عبد الوهاب، وآخ. (2001). تجديد علم النفس المرضي في تونس. قرطاج: بيت الحكمة.
13. بوشاقور، حليلة. (2001). نحو استراتيجية عربية لإعادة تجديد ملامح ومؤهلات العاملين بالمكتبات. المجلة المغربية للتوثيق والمعلومات، 11، 61-84.
14. بوقاف، عبد الرحمن. (2008). مظاهر أزمة التتظير في الفكر الفلسفي العربي. إبداع، 5 (6)، ص 148-149.
15. جامعة القاهرة، كلية الآداب، قسم المكتبات والوثائق والمعلومات. (2002). قسم المكتبات والوثائق والمعلومات عبر خمسين عامًا (1951-2000): كتاب تذكاري بمناسبة العيد الذهبي للقسم. القاهرة: المكتبة الأكاديمية.
16. جروفر، روبرت & وجلزير، جاك. (1991). إطار فكري لبناء نظرية في علم المكتبات والمعلومات؛ ترجمة محمد خلف الميموني. حولية المكتبات والمعلومات، 3، ص 114.
17. جلبي، علي عبد الرزاق. (2012). تجديد علم اجتماع السكان. الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية.
18. جمعة، علي. (2007). تجديد علم أصول الفقه: الواقع والمقترح. مجلة المسلم المعاصر، 32 (125)، ص 126، ص 12.

19. حجازي، أمجد. (2016). التنظير بالنقل في مجال المكتبات والمعلومات: دراسة تطبيقية للاتجاهات الموضوعية لبحوث المكتبات والمعلومات العربية في ضوء نظريتي التناظر المعرفي والتعرض الانتقائي للمعلومات. مجلة الاتجاهات الحديثة في المكتبات والمعلومات، 22 (48)، 127-196.
20. حجازي، أمجد. (2019). نظرية شجرة البانيان: لبنة جديدة في الأساس الفلسفي التنظيري لعلم المكتبات والمعلومات العربي. القاهرة: الدار المصرية اللبنانية.
21. الحديثي، جابر. (1985). أزمة العلوم الإنسانية. الفكر العربي، 6 (37، 38)، 109-137.
22. الحمامي، الصادق. (2009). تجديد الإعلام: مناقشة حول هوية الصحافة الإلكترونية. المجلة العربية للإعلام والاتصال، 5، 73-113.
23. خليفة، شعبان عبدالعزيز. (1997). الكتب والمكتبات في العصور القديمة. القاهرة: الدار المصرية اللبنانية.
24. خليفة، شعبان عبدالعزيز. (1997). الكتب والمكتبات في العصور الوسطى: الشرق المسلم والشرق الأقصى. القاهرة: الدار المصرية اللبنانية.
25. خليفة، شعبان عبدالعزيز. (1997). المحاورات في مناهج البحث في علم المكتبات والمعلومات. القاهرة: الدار المصرية اللبنانية.
26. خليفة، شعبان عبدالعزيز. (1998). الكتب والمكتبات في العصور الوسطى: الغرب المسيحي - الدولة البيزنطية - اليهود. القاهرة: الدار المصرية اللبنانية.
27. خليفة، شعبان عبدالعزيز. (2001). الكتب والمكتبات في العصور الحديثة. القاهرة: الدار المصرية اللبنانية.
28. الدهوبي، محمد الهادي. (2013). حتمية تحديث علوم المكتبات والمعلومات العربية في ظل الجودة الشاملة: دراسة نظرية. مجلة روافد المعرفة، (1) 2، 339-358.
29. زكريا، محمود شريف. (2015). تطبيقات تقنيات المعلومات والعنكبوتية العالمية في متاحف الافتراضية العربية ودورها في إتاحة المعلومات المتحفية: دراسة ميدانية. مجلة بحوث في المكتبات وعلم المعلومات، 8 (15)، 303-367.
30. زكريا، محمود شريف. (2018). النزعة التخصصية لمجال تقنية المعلومات في ضوء نظرية المعرفة البينية: دراسة تحليلية مقارنة من وجهة نظر علم المكتبات والمعلومات. مجلة المكتبات والمعلومات العربية، 4 (38)، 5-51.
31. سالم، باشيوة. (2010). رؤية في استراتيجية تجديد دور المكتبات في ظل الذاكرة الرقمية: التعليم والتكوين من منظور الثقافة عند مالك بن نبي. دراسات اجتماعية، 3، 65-77.
32. سالم، محمد لبيب. (2016). أصول النقد العلمي. منظمة المجتمع العلمي العربي. متاح من خلال:

<http://www.arsco.org/article-detail-372-8-0>

33. السعدي، علي عطية. (2012). ثورة أختاتون وأثرها في تجديد قواعد الفن المصري القديم. مجلة العلوم الإنسانية، جامعة بابل. 12، 307-326.
34. السكران، إبراهيم عمر. (2014). سلطة الثقافة الغالبة. الرياض: دار الحضارة.
35. شاهين، شريف كامل. (2008). اتجاهات التغيير والتحديث في برامج تدريس علم المعلومات: دراسة استكشافية للتوجهات العالمية خلال الفترة من عام 1995 إلى عام 2007م. مجلة بحوث في علم المكتبات والمعلومات، 1 (1)، 25-64.
36. الشنتريني، ابن بسام. (1979). الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة؛ تحقيق إحسان عباس. بيروت: دار الثقافة.
37. شهيد، الحسان. (2012). نظرية التجديد الأصولي: من الإشكال إلى التحرير. بيروت: مركز نماء للبحوث والدراسات.
38. الشيمي، حسني. (1998). المعلومات والتفكير النقدي. القاهرة: دار قباء.
39. صالح، باسل. (2013). أزمة في العلوم أم انكشاف جديد للطبيعة. أوراق فلسفية، 35، 3-15.
40. عبدالهادي، محمد فتحي. (2003). البحث ومناهجه في علم المكتبات والمعلومات. القاهرة: الدار المصرية اللبنانية.
41. عبدالهادي، محمد فتحي. (2015). نظريات علم المعلومات: علم المكتبات والمعلومات المعاصر. القاهرة: الدار المصرية اللبنانية.
42. العساف، صالح حمد. (1995). المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية. الرياض: مكتبة العبيكان.
43. عطية، هاني محي الدين. (2006). نظرية الجين المعرفي أو انتقال المعرفة بالوراثة: مدخل تنظيري للاتصال العلمي في بيئة الويب. الاتجاهات الحديثة في المكتبات والمعلومات، 13 (26)، 233-259.
44. العمري، محمد خير. (2009). علم الكلام بين الأصالة والتجديد. المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية، 5 (3)، ص 242.
45. فضل، جعفر علي. (2012). التحليل النقدي لنظريات علم المكتبات والمعلومات. المؤتمر العلمي التاسع لقسم المكتبات والوثائق والمعلومات، كلية الآداب، جامعة القاهرة، 16-17 مايو 2012. ص 19.
46. فهمي، خالد. (2003). رجال الباشا: الجيش في عصر محمد علي. القاهرة: دار الشروق.
47. قاسم، حشمت. (1984). تحليل الاستشهادات المرجعية وتطور القياسات الوراقية. المجلة العربية للمعلومات، 3 (5)، ص 38.
48. كريري، مجلي. (2014). اتجاهات التجديد في البحث الصرفي المعاصر: دراسة في المنهج. مجلة الدراسات الشرقية، 54، 671-729.
49. لطروش، الشارف. (2016). قراءة في دعوات تجديد البلاغة العربية. حوليات التراث، 16، 97-105.
50. المباركي، حسن. (2002). الجغرافيا الريفية: نحو تجديد لعلم في أزمة. مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمراكش، 16 (17)، 119-128.

51. متحدة، روي. (2003). بردة النبي: الدين والسياسة في إيران؛ ترجمة رضوان السيد. القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة.
52. محمود، يحيى محمد. (2005). التجديد في الكتابة التاريخية. أعمال المؤتمر الدولي لرابطة الجامعات الإسلامية - مناهج التجديد في العلوم الإسلامية والعربية، كلية دار العلوم، جامعة المنيا. ص ص 2438-2440
53. مذكور، عبد الحميد. (2017). التجديد في العلوم الدينية: علم الكلام أنموذجًا. مجلة أصول الدين، 2، ص 140-167.
54. مطالقة، أحلام؛ الشريفين، عماد؛ بني يونس، أسماء. (2014). تجديد أهداف الدراسات الإسلامية في ضوء التحولات العالمية المعاصرة. مجلة جامعة النجاح للأبحاث (العلوم الانسانية)، 28 (5)، 1173-1206.
55. معجم المعاني. (2020). متاح من خلال: <https://www.almaany.com>
56. نبهان، كمال عرفات. (1993). العلاقات بين النصوص في التأليف العربي: دراسة على تقاريع النصوص العربية: منهج جديد لعلم البليوجرافيا التكوينية. القاهرة: العربي للنشر والتوزيع.
57. نبهان، كمال عرفات. (1995). الذاكرة الخارجية وامتداداتها: دراسة في علم المعلومات والاتصال. القاهرة: المكتبة الأكاديمية.
58. الهجرسي، سعد (1976). المفهوم الوعائي والاستخدامي للذاكرة الخارجية في دور المحفوظات والمكتبات ومراكز التوثيق وبنوك المعلومات: إطار نظري يُفسر وظائفها ويؤكد التكامل بينها. الثقافة العربية، 4، 127-156.